

ARTÍCULO DE REVISIÓN

Dramaturgia informativa, necesaria reformulación de la estructura de programas en el telecentro Telecubanacán/ *Informative dramaturgy, necessary reformulation of the program structure in the Telecubanacán telecenter.*

Lic. Eliany Ramos Díaz.

<https://orcid.org/0009-0002-3014-0832>.

Telecubanacán. Santa Clara. Villa Clara. Cuba

eliany.ramos@icrt.cu

Dr. C. Grettel Rodríguez Bazán

<https://orcid.org/0000-0003-1967-6118>.

Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Santa Clara. Villa Clara. Cuba

grodriguez@uclv.edu.cu

Lic. Arley Vicet Bolufer.

<https://orcid.org/0009-0008-6742-8585>.

Telecubanacán. Santa Clara. Villa Clara. Cuba

arleyvicet@gmail.com

Recibido: 12/08/2025

Aceptado: 30/08/2025

Resumen

La influencia de las plataformas digitales, las migraciones a internet, la hibridación de géneros y lenguajes conllevan a una crisis en los programas informativos de la televisión tradicional. Motivos que obligan a la confluencia de técnicas propias del periodismo y espacios de entretenimiento. El presente artículo caracteriza el comportamiento de los elementos dramáticos en la revista informativa *La Hora de Todos*, de Telecubanacán, durante los meses de mayo y junio de 2022 y sistematizan elementos a tener en cuenta para aplicar criterios dramáticos a revistas informativas. Se aplicaron métodos como el bibliográfico-documental, análisis de contenido cualitativo. La investigación arroja como resultados principales las dificultades en la construcción dramática de la revista, la fusión de la estructura aristotélica y la estructura de progresión acumulativa, así como un escaso aprovechamiento de los recursos audiovisuales. Se realizan propuestas enfocadas en ganar en calidad de los contenidos y la forma para atraer las audiencias.

Palabras Clave: Dramaturgia informativa, Revistas informativas, Audiencias, Calidad de contenidos

Abstract

The influence of digital platforms, migration to internet, and the hybridization of genres and languages are leading to a crisis in traditional television news programs. These reasons require the convergence of techniques from journalism and entertainment. This article characterizes the behavior of dramatic elements in the news magazine *La Hora de Todos*, broadcast by Telecubanacán, during the months of May and June 2022 and systematizes elements to be taken

into account when applying dramatic criteria to news magazines. Methods such as bibliographic-documentary and qualitative content analysis were applied. The research reveals as its main results the difficulties in the dramatic construction of the magazine, the fusion of the Aristotelian structure and the cumulative progression structure, as well as the poor use of audiovisual resources. Proposals are made focused on improving the quality of content and form to attract audiences.

Keywords: News dramaturgy, News magazines, Audiences, Content quality.

Introducción

Los criterios de la dramaturgia tuvieron sus inicios en el teatro y el espectáculo bajo los postulados propuestos por Aristóteles como método para alcanzar la perfección en el relato y lograr la eficiencia comunicativa de la obra con su público. Desde entonces las leyes dramáticas fueron mutando e incorporándose a cada medio, teniendo en cuenta, sus peculiaridades, público meta y características de las historias que se narran.

Habitualmente se asocia la dramaturgia a la ficción, no obstante, Flores (2005), Morales (2011) y Antezana (2017) defienden la necesidad de incluir criterios dramáticos a cualquier producto comunicativo. Esto exige concebir los servicios informativos de maneras más complejas y atractivas e incorporar elementos propios de la dramaturgia para alcanzar mayor cantidad de espectadores.

Con raíces más centradas en pilares como el cine y el teatro su efectividad ha conllevado a que desarrolle un lenguaje propio y adaptado a las características de los diversos medios. Tal es el caso de la televisión que se ha apropiado de una dramaturgia propia que facilita su organización y coherencia interna y alcanzar el desarrollo lógico y consecución de la finalidad de un contenido en sus diferentes expresiones de entretener, informar o persuadir (Barria, 2025).

Las particularidades de América Latina ofrecen a la dramaturgia televisiva un carácter donde prima la hibridez vinculado a la generación de emociones, con características propias e influencias foráneas e la conformación del producto televisivo final. La búsqueda del atractivo para las audiencias con un alto interés por cómo se cuentan las historias (de Lucena, 2022)

Dentro de la televisión los espacios informativos requieren de nuevas estrategias para lograr un predominio entre los televidentes. Habitualmente los informativos se posicionan por canales y cadenas televisivas en los lugares de mayor teleaudiencia. La notoriedad de las propuestas informativas se encuentra en la acertada selección y estructuración de contenidos, de manera que conquiste la atención de los receptores desde el inicio hasta el final.

Para ello resulta necesario emplear adecuadamente los preceptos de la dramaturgia en informativos y servirse de sus recursos para captar audiencia. La búsqueda de la información se encuentra influenciada, entonces, por tendencias como el infoentretenimiento que mezclan la

información con estrategias para la evasión, la generación de expectativas y leyes que persiguen captar el interés de los públicos.

Ubicados en posiciones privilegiadas en las parrillas de televisión y en franjas horarias de alta audiencia los noticieros de televisión se ven necesitados de transferir leyes de la dramaturgia a su confección. Idea que, al decir de los autores Cedeño y Orellana (2024), no es neutral debido a que deben competir para mantener una atención ya influenciada por otras narrativas televisivas.

En los últimos años la incidencia de las nuevas tecnologías en la producción audiovisual determina el alcance de un programa y la atención de los públicos hacia ellos, Cuba no ha estado exenta a estas tendencias. Con un mayor acceso a internet la audiencia cubana hace uso de plataformas de video como YouTube, Picta, Periscope, Facebook e Instagram, así como de otros medios de socialización para visualizar programas y contenidos alternativos a los medios, marcados por nuevos códigos y formas de presentar la información. Este acceso impone una competencia a la televisión tradicional en función de lograr un mejor dominio de formas y contenidos para posicionarse en la preferencia de un público cada vez más exigente.

En Cuba los canales provinciales de televisión constituyen el espacio más cercano para identificar a los públicos con los contenidos locales y, a la vez, que encuentren un reconocimiento de sus situaciones y contexto desde el periodismo a través de formas atractivas. La realidad competitiva con otras propuestas audiovisuales de factura extranjera y espacios transmitidos por la televisión nacional obligan a repensar sus programaciones, contenidos y formas de hacer de manera que logren un mayor posicionamiento en el entorno provincial.

La construcción dramática enfocada a programas de índole informativos favorece estructurar los materiales de manera adecuada y ofrecerle un valor singular a los acontecimientos periodísticos con nuevas formas de expresión que revitalizan la función del periodismo contemporáneo.

Investigaciones realizadas con anterioridad como Flores Santana (2012), García Martínez (2016), Hernández Pérez (2021), Pereira García (2015) y Ramos Díaz (2022) evidencian la necesidad de reformular la producción televisiva provincial, especialmente la informativa, que demuestra carencias en el producto final como resultado de ausencia de leyes dramáticas que favorezcan la calidad de los programas.

El presente artículo asume los preceptos de Fernández (2007) y Flores (2005), quienes señalan que la dramaturgia informativa es un método de análisis de la efectividad comunicativa entre el espectáculo audiovisual y sus receptores, que nos permite, siguiendo sus reglas, estructurar eficientemente un programa para llegar al público receptor. En el caso informativo intervienen las personas que presentan el espacio, así como el ritmo dramático, la estructura dramática, la jerarquización de contenidos, los titulares y adelantos que conforman al programa informativo.

Desde estos postulados la estructura se entiende como el patrón a seguir para organizar los elementos dramáticos. En la elaboración de un informativo es imprescindible ordenar los trabajos periodísticos de forma que se intercalen y vinculen los sucesos para atraer la atención de los televidentes. El empleo de las estructuras dramáticas establece una dirección que guía el programa hacia la finalidad del emisor.

Tomando como centro estos presupuestos el presente artículo analiza de manera particular el programa de debate *La Hora de Todos* del telecentro villaclareño Telecubanacán para sistematizar prácticas en la construcción de programas informativos desde la asunción de principios dramáticos. Resulta un escenario apropiado para analizar el comportamiento de los elementos dramáticos al constituir uno de los programas con mayor interés social y de mayor audiencia en la provincia de Villa Clara (Borges Pérez, 2021). El análisis permitió sistematizar el comportamiento de los elementos dramáticos empleados durante su proceso de realización y efectuar una propuesta de cuestiones dramáticas que debe tener en cuenta el canal para su programación informativa.

De esta forma el artículo tiene como objetivos:

1. Caracterizar el empleo de elementos dramáticos en la producción del programa informativo *La Hora de Todos* de Telecubanacán.
2. Sistematizar elementos dramáticos para implementar en la programación informativa de Telecubanacán.

Materiales y métodos

La investigación tiene una perspectiva cualitativa que profundiza en la construcción del mensaje de la revista informativa villaclareña *La Hora de Todos*. Las revistas informativas ocupan un espacio de preferencia en la programación audiovisual y adquieren horarios de gran audiencia con temáticas de alto interés general.

Dentro de los métodos empleados estuvo el análisis de contenido cualitativo con el objetivo de analizar el uso de los principios dramáticos en los programas objeto de análisis. Además, se empleó la técnica de observación no participante para poder ver el proceso de construcción del programa y poder contrastar con los resultados obtenidos. Se realizaron entrevistas al equipo de realización del programa con especial interés en guionistas, directores y periodistas involucrados. Se estudiaron siete programas correspondientes a los meses de mayo y junio de 2022 de *La Hora de Todos*.

Tabla 1: Relación de programas emitidos en el periodo estudiado

Lista de programas emitidos durante los meses de mayo y junio de 2022		
Número	Fecha de emisión	Temática tratada
P1	5/5/2022	Comercialización del gas licuado en Villa Clara
P2	19/5/2022	Los servicios de ETECSA en Villa Clara. Actualización de los trabajos de la empresa de recursos hidráulicos en la provincia.
P3	26/5/2022	Producción y comercialización de leche en Villa Clara.
P4	2/6/2022	El abasto de agua en Villa Clara.
P5	16/6/2022	Relación cadenas de tienda- bodega, bodega-cadenas de tienda en Villa Clara.
P6	23/6/2022	El servicio extra hotelero, instalaciones turísticas y el campismo popular, opciones o no para los villaclareños este verano.
P7	30/6/2022	El comercio y la gastronomía en Villa Clara.

Resultados y discusión

Las revistas informativas sobresalen entre la programación audiovisual pues exigen la originalidad de sus creadores. Su amplia duración significa un reto para sus realizadores, por tanto, aclama una alta producción artística con el fin de conseguir mejores índices de audiencia. En la era de la información, ante la propia dispersión informativa, resulta necesario, para la elaboración de productos audiovisuales exitosos, tener en cuenta los diferentes principios dramáticos que garantizan la eficacia comunicativa (Pereira García, 2015).

Un elemento común en la bibliografía consultada resulta que, en su mayoría, los diferentes tipos de revistas informativas toman la entrevista como género regente del programa. Una revista informativa pura es el resultado de una variedad temática que se organiza mediante secciones, así como el uso de más de un género periodístico y una dinámica que permite cautivar al receptor.

La revista *La Hora de Todos* resulta el programa informativo con mayor nivel de audiencia y participación de Telecubanacán. Desde sus inicios se concibe como un espacio que estimula el debate y promueve el intercambio con el público. Caracterizado por tratar y analizar temáticas relacionadas con el acontecer político, económico y social de la actualidad villaclareña; este programa sale al aire los jueves a las 4:30 p.m. con una duración de 57 minutos.

La Hora de Todos presenta estructuralmente unidad y coherencia en su línea editorial, cada emisión trata un tema central mediante el cual se genera debate periodístico. Dicha temática central posibilita la evolución del programa, puesto que funciona como hilo conductor y unifica la acción dramática contenida en las emisiones.

El plan temático de la revista se confecciona mensualmente, siempre dependiendo de la cantidad de jueves que traiga el mes en curso. El programa responde a la agenda mediática de Telecubanacán, que se construye a partir de la confluencia de la agenda pública y la agenda política que parte de las solicitudes de las instituciones oficiales que regulan el trabajo de los medios de comunicación en Villa Clara y en Cuba.

Los intereses o necesidades informativas de los públicos se sondan de diferentes maneras: las interacciones con los canales digitales oficiales, los mensajes directos a periodistas del departamento informativo o el equipo de realización del programa, la observación empírica de la opinión pública en redes sociales o, simplemente, parte de una técnica de recogida de material informativo de algún reportero, como ocurre con el conductor y periodista Abel Falcón³.

La selección temática corresponde con la agenda pública, asegura Abel Falcón (Comunicación personal, 6 de septiembre de 2023), es decir, según las demandas de la población el equipo de producción sugiere temas a tratar en función de resolver las diferentes inquietudes que son de interés social. Existen momentos en que el propio Partido sugiere tratar asuntos específicos porque consideran que son de mayor trascendencia, pero en la cotidianidad del programa, afirma el periodista y conductor, la agenda pública se impone a la agenda mediática.

A partir de la observación no participante se pudo comprobar que la propuesta temática del colectivo tiene mucho que ver con la agenda pública, “con lo que las personas quieren comentar o decir” Barroso Lamela, H. Comunicación personal, 6 de septiembre de 2023), y se hacen coincidir agenda pública y plan temático.

La tabla 2 muestra resultados del análisis de contenido de los programas, incluye principales temas planificados y los cambios realizados en función de las opiniones recibidas en el canal según situaciones contextuales de la provincia.

TABLA 2: Temas propuestos y contextualización d los cambios según intereses de la audiencia.

³ Abel Falcón, Premio Nacional de Radio, multipremiado periodista villaclareño reconocido por su alto compromiso social y creador de programas de prestigio nacional como Alta Tensión.

Fecha de emisión	Temas	Cambios y justificación
5/5/2022	Comercialización del gas licuado en Villa Clara	A partir de cambios en las dinámicas de distribución de gas licuado en el territorio, los espectadores comenzaron a demandar un espacio donde se tratara este tema.
12/5/2022	Producción y comercialización de leche en Villa Clara.	El programa no se pudo emitir puesto que las autoridades invitadas no asistieron.
19/5/2022	Los servicios de ETECSA en Villa Clara.	Durante los primeros 15 minutos de transmisión, se actualizó sobre los trabajos de la empresa de recursos hidráulicos en la provincia, tema de mayor interés para la población.
26/5/2022	Producción y comercialización de leche en Villa Clara.	En esta fecha tocaba tratar el abasto de agua en la provincia, sin embargo, el equipo de producción logra garantizar la asistencia de los directivos para responder a las interrogantes de la audiencia.
2/6/2022	El abasto de agua en Villa Clara.	Para retomar el tema del abasto de agua, el equipo de producción convocó a las autoridades pertinentes para informar a la audiencia.
9/6/2022	Relación cadenas de tienda-bodega, bodega-cadenas de tienda en Villa Clara.	La emisión presentó dificultades técnicas, solo se transmitieron 15 minutos porque falló la antena de Radio Cuba, por tanto se decide retransmitir el programa.
16/6/2022	Relación cadenas de tienda-bodega, bodega-cadenas de tienda en Villa Clara.	
23/6/2022	El servicio extra hotelero, instalaciones turísticas y el campismo popular, opciones o	Con vistas al inicio del verano, se emiten dos programas dedicados a la actualización de servicios turísticos para

	no para los villaclareños este verano.	las familias villaclareñas, así como ofertas de comercio y gastronomía
30/6/2022	El comercio y la gastronomía en Villa Clara.	

Las estructuras dramáticas constituyen formas de organizar la información que permiten manejar los niveles de intensidad contenidos en una misma emisión. A su vez posibilitan la generación de expectativas en las audiencias de manera tal que el receptor se encuentre motivado a lo largo de cada salida al aire.

La capacidad de crear intereses necesarios para atrapar a los televidentes hasta el cierre del programa, depende en buena medida de los adelantos y titulares, herramientas indispensables en cada emisión con un texto breve, claro y preciso que recoja una síntesis de lo que posteriormente se ampliará.

Díaz Sotolongo (2019) refiere que todo programa informativo exige de herramientas motivadoras de atención para mantener la expectativa hasta el final de la emisión, aunque ello precisa de profesionalidad y dominio de las técnicas existentes para una realización exitosa.

En el caso de *La Hora de Todos*, mediante la observación no participante esta investigación pudo comprobar que, durante los meses de mayo y junio de 2022, no se realiza un guion previo a cada salida al aire. Se supone que, después de la reunión de preparación que antecede la emisión de la revista, deba elaborarse un guion que recoja qué tiempo dedicar a cada tema o subtema y cómo tratarlo.

Suárez Sian (2007) y Rincón (2019) fundamentan el empleo de estrategias de la dramaturgia en los espacios televisivos. La existencia del arte dramático se vale de tres tipos de estructuras fundamentales: la clásica o aristotélica, basada en el estudio de la comedia y tragedia, con tres partes básicas (inicio, desarrollo y final).

García Portal (Comunicación personal, 8 de octubre de 2023) y Moreno García⁴ (Comunicación personal, 5 de septiembre de 2023) comentan que la mayor parte del tiempo el guion en el espacio *La Hora de Todos* es confeccionado luego de que la revista salga al aire y que, usualmente, se rigen por una escaleta, pero no un guion establecido. Sin embargo, en el proceso de construcción de la revista, funciona, empíricamente, la colocación de materiales periodísticos partiendo de los principios dramáticos.

⁴ Hasta el año 2023 la periodista Gricelys Moreno se desempeñó como periodista y guionista fundadora del programa *La Hora de Todos*

De manera general el programa se organiza a partir de una exposición, en un primer momento la periodista introduce la temática principal y presenta a los invitados, luego, mediante el planteamiento del conflicto el conductor principal da la palabra a los funcionarios involucrados. En un segundo momento los entrevistados dan las explicaciones pertinentes y la presentadora muestra las opiniones de la población respecto al tema, mediante vox populli, entrevistas, lecturas de mensajes o llamadas. Una vez expuestas ambas partes se produce el debate clave entre invitados y conductor, este último como voz de la audiencia. Los funcionarios ofrecen posibles soluciones a las principales inquietudes del público, pero en ocasiones no tienen todas las respuestas en ese momento o el tiempo de la revista no es suficiente, por lo que resulta pertinente retomar el tema en otro programa.

Amén de que la guionista declara que se basa en la estructura clásica para organizar la revista y que las emisiones responden a patrones de dicha estructura, se constató, mediante el análisis de contenido cualitativo aplicado a las siete emisiones correspondientes a los meses de mayo y junio de 2022, que en la construcción de la revista informativa se aprecia una fusión de la estructura aristotélica (exposición, nudo, acción creciente, clímax y desenlace) y la estructura de progresión acumulativa.

Ciertamente el espacio presenta características de una estructura clásica, pero en su totalidad va acumulando información y sigue un esquema de preguntas y respuestas. No se establece un desenlace clásico, sino que se elaboran reflexiones a partir de la temática central presentada y los subtemas que de esta se desprenden.

Con las nuevas tecnologías y las nuevas formas de comunicación trasmediática las necesidades informativas de los públicos aumentan y varían constantemente, por tanto, se hace frecuente la demanda de géneros combinados que logren captar el interés de las audiencias. Para Cebrián Herreros (1992) los géneros constituyen la fusión de varios procesos, de reglas flexibles, productoras de textos acorde a estructuras convencionales, previamente establecidas, reconocidas y desarrolladas de forma reiterada por varios autores.

En el caso de *La Hora de Todos*, esta investigación comprobó, mediante el análisis de contenido cualitativo, que los géneros usados durante los meses de mayo y junio de 2022 fueron la entrevista y el vox populli. En las siete emisiones estudiadas se contabilizan nueve vox populli, tres entrevistas y una información. Las entrevistas se usaron como vía de obtención de información, mientras que los vox populli se presentaron como sondeo de opinión entre la población respecto a temas pactados de antemano.

El colectivo del programa prioriza el vox populli, al considerarlo como el género que le da más posibilidades a las personas para emitir directamente su criterio, expresar la situación que tienen sin intermediarios, aunque existe un proceso de edición que filtra y selecciona las opiniones obtenidas en la calle.

“Rara vez se hace algún reportaje porque a veces te encuentras en una historia de una persona varias situaciones y no todas giran en torno al tema que se va a tratar (G. Moreno, Comunicación personal, 5 de septiembre de 2022). La producción coloca los trabajos periodísticos de manera tal que les permita aumentar o disminuir la tensión, es decir, emplean los diferentes géneros para equilibrar la emisión. Dichos géneros posibilitan conocer las opiniones e inquietudes principales de la sociedad respecto a un tema.

En la construcción dramática de una revista informativa para televisión resulta vital tener en cuenta el factor recursos audiovisuales. Los diferentes movimientos de cámara, la musicalización y el empleo de infografías otorgan dinamismo a la emisión. En *La Hora de Todos* se emplean varios de los recursos ante mencionados, pero no se aprovechan al máximo.

Relacionado con este tema investigaciones como Pereira García (2015) refieren la sistematicidad de vincular la estructura clásica con elementos de una estructura acumulativa en revistas informativas, en este caso particular en la Revista Impacto de Perlavisión en Cienfuegos. La revisión bibliográfica y la consulta a tesis de licenciatura como Fernández Herrera (2020), García Martínez (2016), Hernández Pérez (2021), Ramos Díaz (2022) conllevan a los investigadores a realizar una propuesta (figura 1) de fundamentación de estructura dramática a emplear en revistas informativas que se sintetiza en el siguiente esquema.

Figura 1: Propuesta de estructura dramática para las revistas informativas en televisión.

Los adelantos funcionan como gancho introductorio que favorecerá el interés de la audiencia. A partir de ahí se comienza la presentación del tema por parte de conductor-periodistas y panelistas e invitados. Se propone que el punto de giro se realice con el sondeo de opinión que confiere voz y protagonismo a la población, puede hacerse desde géneros tales como vox populi o reportajes,

pero se considera esencial que se priorice la intencionalidad de incluir a los afectados desde su perspectiva. Esto dará inicio al desarrollo o complejización del conflicto presentado, el uso de preguntas-respuestas, uso de secciones, incluir las opiniones que entran por redes sociales, vía teléfono o diferentes formas habilitadas para la interactividad en vivo resulta esencial. Se deben ir dosificando las preguntas en grado de complejidad y profundidad, una vez llegado al punto clímax del debate se propone resolución mediante cierres conclusivos que guíen hacia posibles soluciones, consecuencias, perspectivas futuras o inviten la sintonía de espacios de seguimiento a la temática del programa.

Resulta esencial construir una imagen que funcione como elemento integrador de texto, esto ligado al desempeño de los conductores, la manera de exponer los hechos, la gestualidad, entonación y el énfasis aseguran una proyección escénica veraz y contribuye al éxito de la transmisión. Durante los meses de mayo y junio de 2022, se pudo comprobar mediante el análisis de contenido cualitativo que en *La Hora de Todos* la imagen resulta una de las principales deficiencias. La revista se encuentra ante una escenografía decadente, desgastada, fuera de tono con el ritmo y objetivo del programa.

El equipo de realización reconoce el abuso de imágenes de archivo. En las emisiones analizadas la imagen aporta poco, deja de ser apoyo porque no introduce información novedosa. Además, en muchas ocasiones esa imagen se toma de archivos antiguos y suele reiterarse en más de una ocasión. Las entrevistas refieren que el equipo no siempre sale a la búsqueda de imágenes y que el facilismo y el cansancio determina que se quede en las opiniones de las personas y no en la filmación de las instituciones, empresas, organismos a los que hace referencia el programa.

No obstante, en la actualidad la visualidad resulta fundamental en el éxito y aceptación de un programa televisivo. La dramaturgia audiovisual requiere de un uso intencionado de la imagen, planos y sus montajes con un fin y objetivo determinado y pensado en llamar la atención con lo que este recurso indispensable puede lograr en las audiencias. Subvalorarlo influye negativamente en la factura final de un espacio en televisión.

Expectativas en *La Hora de Todos*, su generación ¿consciente?

Todo material audiovisual aspira a lograr una comunicación eficaz con su público meta, para ello corresponde emplear determinados recursos que permitan captar la atención del espectador la mayor cantidad de tiempo posible. El empleo de diferentes estructuras dramáticas, la jerarquización de contenidos y los recursos audiovisuales posibilitan la generación de expectativas en la audiencia. Los conductores, la retroalimentación con el público, el uso de adelantos y la correcta selección de estructura dramática constituyen elementos a tener en cuenta para que el mensaje llegue correctamente al receptor.

En *La Hora de Todos* funciona la generación de expectativas debido a la fuerte retroalimentación que existe con la audiencia y a la preparación de su conductor Abel Falcón. Esta investigación pudo verificar, a través del análisis de contenido cualitativo, la observación no participante y la aplicación de entrevistas semiestructuradas al equipo de realización, que los elementos antes mencionados constituyen la base y sustento de la revista informativa.

La retroalimentación con la audiencia se encuentra presente desde el momento en que se proponen las temáticas a tratar. Se tiene en cuenta desde la agenda pública, las llamadas que realiza la población a Telecubanacán, los mensajes de texto o WhatsApp que llegan a Abel Falcón, los correos y las reacciones en redes sociales hasta las personas que se acercan en la calle al periodista comentándole sus intereses y preocupaciones. En el estudio, mientras se transmite el espacio, la presentadora y el conductor dan voz a la población, ya sea mediante la lectura de mensajes, llamadas.

Ciertamente *La Hora de Todos* no funciona sin Abel Falcón, la entonación, el lenguaje que utiliza y su gestualidad son elementos que se apropian de cada emisión. Falcón estimula el debate y la polémica, aporta dinamismo a las salidas al aire. Trata de elevar la curva dramática en todo momento, genera constantemente interés en los espectadores, así se puede apreciar en las siguientes interrogantes:

1. Una aclaración, al César lo que es del César, yo no dije nada, lo dijeron ellos, sí porque después le echan la culpa a la prensa de todo lo que está pasando (...) Explicarle una y otra vez a la gente todas estas cosas. Incluso la información gráfica es muy importante, tal vez haya que hacer plegables y explicar las reglas del juego porque a mí me preocupa algo y usted me puede ayudar ahora, Yorbanis González, jefe de la casa comercial del gas.

Qué es lo que me preocupa, que nosotros como emisora de radio y Telecubanacán no podemos ser una cartelera del gas licuado todos los días, desde el día antes los clientes tienen que saber a quién le corresponde comprar al día siguiente y eso sí le toca a punto de venta de gas porque si le tocara a un teléfono colapsaría, ¿qué piensa usted?

Además de la conducción los adelantos actúan como generadores de expectativas por excelencia. Por lo general anteceden a los materiales de baja intensidad y ubican la atención del receptor en dichos materiales. En el caso de *La Hora de Todos* solo se utilizan adelantos luego de la presentación como introducción al tema, ejemplo:

1. Estaremos conversando acerca de los servicios de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba en el territorio villaclareño. También tendremos una actualización acerca de los trabajos que acomete la empresa de recursos hidráulicos en nuestro territorio, reparaciones de las que usted ha estado al tanto a través de nuestros medios informativos y también de esta Hora de Todos. (P2)

2. *Estaremos conversando del servicio extra hotelero, instalaciones turísticas y el campismo popular, opciones o no para los villaclareños este verano. (P6)*
3. *Estaremos conversando acerca del comercio y la gastronomía en la provincia de Villa Clara. (P7)*

Las temáticas a tratar se promocionan por los medios de comunicación y sus perfiles en redes sociales, dígase periódico Vanguardia, la CMHW, Telecubanacán y los diferentes perfiles personales del equipo de realización y periodistas. A su vez, la retroalimentación con el público durante la transmisión y el desempeño del conductor constituyen elementos claves en el aumento de los niveles de expectativa en cada emisión.

Conclusiones

Actualmente en Cuba, el empleo de elementos dramáticos en la construcción de programas informativos se convierte en un asunto polémico. La dramaturgia constituye un instrumento necesario para la concepción de productos comunicativos, en ocasiones se dejan de lado sus principios y subsiste en un escenario meramente teórico. El estudio de la dramaturgia informativa permite localizar fallas y carencias, corregirlas y obtener un correcto avance del producto televisivo.

Las revistas informativas ocupan un espacio de preferencia en la programación audiovisual, adquieren horarios de gran audiencia. Su amplitud temporal requiere un equipo de realización creativo y original. La revista informativa *La Hora de Todos*, de Telecubanacán, resulta un escenario apropiado para analizar el comportamiento de los elementos dramáticos dado que no ha sido estudiada en este sentido, aun cuando constituye uno de los programas con mayor interés social y de mayor audiencia en la provincia de Villa Clara (Borges Pérez, 2021).

Los mensajes audiovisuales aumentan su eficacia a la hora de comunicarle al receptor una determinada idea, siempre que en la elaboración del mismo se tengan en cuenta los recursos dramáticos. De esta manera, la construcción dramática se define como un proceso de diseño y producción de acontecimientos noticiables, a partir de los criterios con los que se estructura y organiza un relato periodístico real, en acciones y conflictos dramáticos entre sujetos narrativos.

En el caso de las televisoras locales, y específicamente en la programación villaclareña, los autores proponen una serie de cambios en las revistas informativas que pueden contribuir a una mayor efectividad en los programas informativos y tienen en cuenta tanto el contenido como la estructura.

Realizar una selección temática acorde a la opinión pública que incluya varias vías de retroalimentación y no recaiga solo en el prestigio del conductor o periodista. Centrarlo fundamentalmente en una figura, aunque aporta credibilidad, limita al programa informativo ante cambios de personal que puedan ocurrir. Resulta más recomendable emplear opciones de interactividad más accesibles para los usuarios como encuestas en redes sociales, diseñar perfiles que promuevan el intercambio y sirvan de sondeo a la opinión pública.

Favorecer la generación de expectativas desde una estructura que fusione estructura aristotélica y progresión acumulativa: se propone que esta posible estructura dramática tenga en cuenta: adelantos, presentación del tema, sondeo de opinión a través de géneros periodísticos, exposición del tema que incluya el debate con fuentes oficiales o especialistas y empleo de vías de retroalimentación interactivas, uso de secciones específicas, puntos clímax del debate y resolución

Lograr una interconectividad entre las parrillas de programación, sus programas y contenidos con las redes sociales de manera que sirvan de adelantos y generación de expectativas en las audiencias. Estos adelantos deben centrarse no solo en el tema sino emplear las herramientas propias del lenguaje digital de manera que sea capaz de captar la atención de las audiencias.

Insertar variedad de géneros periodísticos de manera que contribuyan a dinámicas ágiles que refuercen el mensaje, así como a una ubicación en orden estratégico que permita manejar la curva de interés.

Evitar el convencionalismo en la imagen y emplear dinámicas más favorables a la visualidad. Mayor certeza y precisión en planos e imágenes que faciliten la comprensión del tema, su credibilidad y veracidad.

Aplicar la dramaturgia para narrar las informaciones influye en la comprensión y atención, así como en la retención del televidente de los mensajes que se les pretende comunicar. El empleo de los recursos dramáticos permite de una forma atractiva exponer los conflictos de los personajes. Los resultados obtenidos evidencian la necesidad de emplear de manera consciente la dramaturgia en las revistas informativas para ganar en atractivo, organización y calidad en un programa que busca mover y responder a las necesidades de la opinión pública.

Referencias Bibliográficas

- Antezana, C. M. (2017). Las características de los procesos de producción audiovisual en la ciudad de Cochabamba. *Punto Cero*, 22 (35), 23-37. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1815-02762017000200003&script=sci_arttext
- Barría, M. (2025). Dramaturgia como dispositivo sensorial I: el encantamiento. *Artexégesis: Revista de prácticas artísticas e investigación*, (2), 4-21.
- Bedoya, J. O. C. (2022). Dramaturgia del cuerpo: De la experimentación a la creación. *Revista Académica Estesis*, (12), 8-27.
- Borges Pérez, L. (2021). *La Hora de Todos y su público. Un estudio de recepción al programa de Telecubanacán*. [Tesis de Licenciatura, Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas]. Repositorio Institucional de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas (UCLV). <https://dspace.uclv.edu.cu/items/6e782763-eea2-4251-bc43-0dea0a14c8ea>
- Cebrián Herreros, M. (1992) *Géneros informativos audiovisuales: radio, televisión, periodismo gráfico, cine, video*. Ciencia 3.

- Cedeño, K. C. L., & Orellana, S. P. C. (2024). Un análisis a la comunicación transmedia en noticieros televisivos durante la pandemia de la Covid-19. *Revista Conrado*, 20(98), 275-284.
- de Lucena, D. M. D. (2022). Por una dramaturgia cabralina. *Caderno Intersaberes*, 11(33), 243-259.
- Díaz Sotolongo, F. (2019, 12 de noviembre). Revista Informativa. Los titulares y avances informativos. Radio Cubana. <https://www.radiocubana.icrt.cu/articulos-especializados-sobre-la-radio/11-realizacion-radial/26779-revista-informativa-los-titulares-y-avances-informativos>.
- Fernández Herrera, V. (2020). *Propuesta de reestructuración de la producción del discurso periodístico del canal provincial Telecubanacán para contribuir a la satisfacción de las necesidades informativas del público villaclareño* [Tesis de Licenciatura, Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas]. Repositorio Institucional de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas (UCLV). <https://dspace.uclv.edu.cu/items/e6bbb091-3c9b-461f-99db-f1386728580f>.
- Fernández, G. (2007). *Dramaturgia. Método para escribir o analizar un guión dramatizado*. Pablo de La Torriente.
- Flores Corbelle, R. (2005). *Dramaturgia y guión para radio y televisión*. Pablo de La Torriente.
- Flores Santana, N. (2012) *Notisur y su público. Estudio sobre el proceso de producción informativa con un acercamiento a los televidentes*. [Tesis de Licenciatura, Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas]. Repositorio Institucional de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas (UCLV). <https://dspace.uclv.edu.cu/items/93975d00-4c47-42c3-bf16-d6062cb792e5>
- García Martínez, A. A. (2016). *Dramaturgia informativa desde la realidad cultural*. [Tesis de Licenciatura, Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas]. Repositorio Institucional de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas (UCLV). <https://dspace.uclv.edu.cu/items/837316c4-f1c9-4ebc-b39d-0e4614778b9b>
- Hernández Pérez, F. (2021) *La dramaturgia informativa en el noticiero estelar de Perlavisión*. [Tesis de Licenciatura, Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas]. Repositorio Institucional de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas (UCLV). <https://dspace.uclv.edu.cu/items/376fa44f-6a03-41c0-9a16-4bc4e6ed4588>
- Morales, F. (2011) Diseño de un modelo de construcción informativa audiovisual eficiente: una propuesta para la generación de efectos de sentido. *Revista da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação*, 1 (14), 1-19.
- Pereira García, Y. (2015). *Dramaturgia informativa en los caminos de Impacto*. [Tesis de Licenciatura, Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas]. Repositorio Institucional de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas (UCLV). <https://dspace.uclv.edu.cu/items/c743f135-8772-4a4b-958d-ab3fa82d05ce>
- Ramos Díaz, E. (2022). *Principios dramáticos en La hora de Todos. Un estudio sobre la construcción dramática de la revista informativa de Telecubanacán*. [Tesis de licenciatura inédita]. Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas

- Rincón, O. (2019). Narrativas del entretenimiento expandido. *Chasqui: Revista Latinoamericana de Comunicación*, (141), 149-160. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7320761.pdf>
- Suárez Sian, M. D. (2007). *Dramaturgia audiovisual. Guión y estructuras de informativos en radio y televisión*. Comunicación Social Ediciones y Publicaciones